

***LA'IBUN WA LAHWUN* DALAM AL-QUR'AN
(Suatu Tinjauan Tafsir Tematik)**

Oleh:

***Masyhuri Rifai¹, Nurdin²**

¹ Dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

² Mahasiswa UIN Alauddin Makassar

Institut Agama Islam (IAI) Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

Email : kang_masyhuri@yahoo.co.id

Received 23 October; Accepted 29 November 2019

Available online 22 December 2019

ABSTRACT

Lai'ibun wa lahwun in Al-Qur'an, a thematic interpretation which means play and joking. This term is expressed in the Al-Qur'an 31 times in various forms, both independently and in conjunction. The problem in this paper is how the views of the Mufasssirs and the concept of la'ibun wa lahwun in the Al-Quran. In this discussion, the writer uses descriptive method in studying the concept of la'ibun wa lahwun in the Al-Qur'an, the same method is also used to get a clear picture of the perspective of the Al-Qur'an regarding la'ibun wa lahwun. Furthermore, to obtain an overview of the principles of la'ibun wa lahwun in the Al-Qur'an, the author uses the critical analysis method. the result is the theme of La'ibun wa lahwun in the Al-Qur'an, so the author comes to the conclusion that the concept of la'ibun wa lahwun in the Al-Qur'an is anything that can make the perpetrator neglectful of Allah's commands.

Keyword: Al-Qur'an, *La'ibun wa lahwun*

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an tidak hanya memuat mengenai cara-cara peribadatan seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, melainkan Al-Qur'an memuat seluruh sisi kehidupan manusia. Salah satu persoalan yang dimuat Al-Qur'an yakni mengenai *la'ibun wa lahwun* (permainan dan senda gurau). Kehidupan di dunia ini memang tidak lain dari permainan dan senda gurau. Sebagai mana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Muhammad(47) ayat 36:

Terjemahnya : Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. dan jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan memint harta-hartamu.(QS Muhammad (47): 36).¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau yang beresifat sementara. Ironisnya dewasa ini banyak orang yang hancur akhirnya disebabkan karena sibuk dengan kehidupan dunia. Dimana-mana terjadi penipuan, korupsi, perampokan, serta banyaknya kecurangan dalam memperebutkan suatu pangkat atau jabatan. Kesemuanya itu bertujuan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu belaka. Itulah sebabnya, Allah Swt memperingatkan kita agar jangan terlalu sering tertipu dengan kenikmatan dunia yang segera punah itu, sebab jauh disana sebuah hari keabadian sedang menantikan kedatangan kita untuk menjalani hisab, perhitungan dan psmbalasan². Allah Swt berfirman:

Terjemahnya: "Hai manusia, Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu dan sekali-kali janganlah syaitan yang pandai menipu, memperdayakan kamu tentang Allah.. (QS. Fathir (35): 5)³

Pada hakikatnya masalah permainan dan senda gurau (hiburan) akan tetap menjadi persoalan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, apalagi manusia terkadang ada waktu-waktu tertentu manusia membutuhkan hiburan untuk menghilangkan rasa bosan, stress, atau bahkan menjadi penyegaran otak setelah melewati suatu ujian. Al-Qur'an memperingatkan mengenai bentuk-bentuk permainan yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Itulah sebabnya penulis merasa perlu mengangkat judul yang berkenaan dengan kata *la'ibun wa lahwun*, dengan menitik beratkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi acuan pada pembahasan selanjutnya.

B. Pengertian *La'ibun wa Lahwun*

¹ Lihat Departemen Agama RI, *Ibid*, hlm. 736

² Lihat 'Amir said al-Zaibary. *Karena Dunia Tidak Abadi* (Cet. II; Jakarta: Mirqat Publishing, 2007), hlm.

4.

³ Lihat Departemen Agama RI, *op. cit*, hlm. 435

Telah disinggung pada bab pendahuluan pengertian *la'ibun wa lahwun* secara umum maka pada bab ini penulis mengemukakan pengertian *la'ibun wa lahwun* secara terperinci. Pokok bahasan penelitian ini adalah *la'ibun wa lahwun* dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata itu dan kata-kata turunannya (derivatifnya). Untuk mendapatkan pengertian umum dari *la'ibun wa lahwun*, harus dilihat kepada verba (kata kerja) dari akar kata *laiba* (لعب) dan *lahwun* (لهو). Menurut Abu al-Husyain Ahmad bin Faris bin Zakariyah perkataan *la'ibun* yang berasal dari akar kata ل-ع-ب berarti bermain, bersenda gurau. Dari sinilah terbentuk kata *la'ibun* (لعب) yang berarti permainan.⁴

Demikian pula menurut Mahmud Yunus kata *la'ibun*, bentuk masdhar dari kata لعب-يلعب-لعبا yang berarti bermain, bersenda gurau. Dari sinilah terbentuk kata *la'ibun* yang berarti permainan.⁵

Sedangkan kata *lahwan* (لهو). Menurut Abu al-Hasyain Ahmad bin Faris bin Zakariyyah kata *lahwan* yang berakar kata ل-ه-ؤ berarti menunjukkan kesibukan dari kesibukan yang satu kepada kesibukan yang lain⁶. Adapun menurut Mahmud Yunus, kata *lahwun* (لهؤا) bentuk masdhor dari kata لها-يلهو-لهؤا yang berarti bermain.⁷

Permainan berasal dari kata main yang berarti berbuat sesuatu untuk menyenangkan hati dengan menggunakan alat-alat tertentu atau tidak. Jadi permainan berarti sesuatu yang digunakan untuk bermain, barang atau sesuatu yang dipermainkan.⁸

Menurut M. Quraish Shihab⁹ bahwa kata (لعب) *la'ib* yang biasa diterjemahkan permainan digunakan oleh al-Qur'an dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan pelakunya bukan untuk suatu tujuan yang wajar dalam arti membawa manfaat atau mencegah mudharat. Ia dilakukan tanpa tujuan, bahkan kalau ada hanya untuk menghabiskan waktu, sedang *lahwu* adalah suatu

⁴Ahmad bin Faris bin Zakariyyah, *Mu'jam Al-Maqayis Al-Lughah*, Juz III dan IV, (Dar al-Fikr, 1970), hlm. 956

⁵Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1984), hlm. 397.

⁶Lihat Ahmad bin Faris, *Op. Cit*, hlm.

⁷Lihat Mahmud Yunus, *Op. cit*, hlm. 414.

⁸Lihat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 453-544

⁹Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Juz III (Cet. III; Bandung: Lentera Hati: 2002), hlm. 40

perbuatan yang mengakibatkan kelengahan pelakunya dari pekerjaan yang bermanfaat atau lebih bermanfaat dan penting dari pada yang sedang dilakukannya itu.

Bila kita melacak penggunaan kata *la'ibun wa lahwun* dan derivasinya dalam Al-Qur'an ternyata jumlah keseluruhannya disebut sebanyak 31 kali, baik yang berdiri sendiri antara *la'ibun wa lahwun* maupun yang bergandengan antara keduanya. Jumlah ini merupakan penjumlahan seluruh kata dari akar kata *la'ibun wa lahwun* dalam *al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfash Al-Qur'an Al-Karim*.¹⁰

Kata-kata yang berakar kata *la-ain-ba* dalam Al-Qur'an sebagai berikut: *Nal' aba, yal'ab, yal'abuu, yal'abuuna, la'ibun, la'iban, la'ibiina* yang tersebar ke dalam 12 surah. 1 (satu) ayat dalam surah at-Taubah, 1 (satu) ayat dalam surah Yusuf, 1 (satu) ayat dalam surah as-Zukhruf, 1 (satu) ayat dalam surah al-Maarij, 3 (tiga) ayat dalam surah al-An'am, 2 (dua) ayat dalam surah al-Araf, 2 (dua) ayat surah al-Anbiya 2 (dua) ayat dalam surah ad-Dukhan, 1 (satu) ayat dalam surah at-Thur, 1 (satu) ayat dalam surah al-Ankabut, 1 (satu) ayat dalam surah Muhammad, 1 (satu) ayat dalam surah al-Hadid, 1 (satu) ayat dalam surah al-Maidah. Adapun kata-kata yang berakar kata *la-ha-wa* dalam Al-Qur'an sebagai berikut: *lahwun, lahwun* yang tersebar kedalam 3 surah. 1 (satu) ayat dalam surah Lukman, 1 (satu) ayat dalam surah al-Jumua, 1 (satu) ayat dalam surah al-Anbiya.

Penggunaan kata-kata tersebut dalam Al-Qur'an adalah:

1. Kata "*Nal' abu*" (نعب) disebut satu kali dalam Al-Qur'an pada QS. at-Taubah (9): 65. Terjemahnya : *Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja". Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?".*¹¹
2. Kata "*yal'ab*" (يلعب) disebut satu kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Yusuf (12): 12. Terjemahnya : *Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia (dapat) bersenang-senang dan (dapat) bermain-main, dan sesungguhnya kami pasti menjaganya".*¹²

¹⁰Muhammad Fu'ad Abd. al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahrash Li-Alfash Al-Qur'an Al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 822.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm. 265

¹²*Ibid.*, hlm. 318.

3. Kata "Yal 'abuu" (يلعبون) disebut dua kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. Az-Zukhruf (43) :83 dan QS. al-Ma'arij (70): 42*Terjemahnya: Maka biarlah mereka tenggelam (dalam kesesatan) dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.*¹³
4. Kata "yal 'abuuna" (يلعبون) disebut lima kali dalam Al-Qur'an yaitu: pada QS. al-An'am (6): 91, QS. al-'Araf (97): 98, QS. al-Anbiya (21): QS. ad-Dukhan (44): 9, dan QS At-Thur (52):12. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:
 - a. QS. Al-An'am (6): 91*Terjemahnya: "Dan mereka tidak menghormati Allah dengan penghormatan yang semestinya dikala mereka berkata: "Allah tidak menurunkan sesuatupun kepada manusia". Katakanlah: "Siapakah yang menurunkan kitab (Taurat) yang dibawa oleh Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan (sebagiannya) dan kamu sembunyikan sebagian besarnya, padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu dan bapak-bapak kamu tidak mengetahui (nya)?" Katakanlah: "Allah-lah (yang menurunkannya)", kemudian (sesudah kamu menyampaikan Al Qur'an kepada mereka), biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya".*¹⁴
 - b. QS. Al-'Araf (7): 98
*Terjemahnya : Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?*¹⁵
 - c. QS. Al-Anbiya (21): 2
*Terjemahnya : Tidak datang kepada mereka suatu ayat Al Qur'an pun yang baru (diturunkan) dari Tuhan mereka, melainkan mereka mendengarnya, sedang mereka bermain-main.*¹⁶
 - d. QS. Ad-Dukhan (44): 9
*Terjemahnya : Tetapi mereka bermain-main dalam keragu-raguan.*¹⁷
 - e. QS. at-Thur (52):12
*Terjemahnya : (yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebathilan.*¹⁸

¹³*Ibid.*, hlm. 338.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 186.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 218.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 448.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 713

¹⁸*Ibid.*, hlm. 758

5. Kata "*La'ibun*" (لَعِبْتُمْ) disebut empat kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. al-An'am (6):32, QS al-Ankabut (29): 64, QS. Muhammad (47):36, QS. al-Hadiid (57) : 20. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:
- a. QS. al-An'am (6) : 32
*Terjemahnya : Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya?*¹⁹
 - b. QS. al-Ankabut (29) : 64
*Terjemahnya : Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.*²⁰
 - c. QS. Muhammad (47): 36
*Terjemahnya : Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.*²¹
 - d. QS. Al-Hadid (57): 20
*Terjemahnya : Ketahuilah, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.*²²
6. Kata "*la'iban*" (لَعِبْتُمْ) disebut empat kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. al-Maidah (5): 57, 58, QS. Al-An'am (6): 70, QS. Al-'Araf (7): 51. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:
- a. QS. Al-Maidah (5): 57-58
Terjemahnya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan

¹⁹*Ibid.*, hlm. 176.

²⁰*Ibid.*, hlm. 569.

²¹*Ibid.*, hlm. 736.

²²*Ibid.*, hlm. 788.

*bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal.*²³

b. QS. Al-An'am (6): 70

*Terjemahnya : Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda-gurau, dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah (mereka) dengan Al Qur'an itu agar masing-masing diri tidak dijerumuskan ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak akan ada baginya pelindung dan tidak (pula) pemberi syafa'at selain daripada Allah. Dan jika ia menebus dengan segala macam tebusanpun, niscaya tidak akan diterima itu daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Bagi mereka (disediakan) minuman dari air yang sedang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.*²⁴

c. QS. al-'Araf (7): 51

d. *Terjemahnya : (yaitu) orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main dan senda gurau, dan kehidupan dunia telah menipu mereka". Maka pada hari (kiamat) ini, Kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini, dan (sebagaimana) mereka selalu mengingkari ayat-ayat Kami.*²⁵

7. Kata "*Laa'ibina*" (لاعبين) disebut tiga kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. An-Anbiya (21): 16, 55, QS. Ad-Dukhan (44): 38. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

a. QS. al-Anbiya (21): 16 dan 55

*Terjemahnya : Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.*²⁶

²³*Ibid.*, hlm. 156.

²⁴*Ibid.*, hlm. 183.

²⁵*Ibid.*, hlm. 211.

²⁶*Ibid.*, hlm. 450.

Terjemahnya : Mereka menjawab: "Apakah kamu datang kepada kami dengan sungguh-sungguh ataukah kamu termasuk orang-orang yang bermain-main?"²⁷

b. QS. Ad-Dukhan (44): 38

Terjemahnya : Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dengan bermain-main.²⁸

Adapun kata *lahwun* dalam Al-Qur'an yang tidak bergandengan dengan kata *la'ibun* yaitu:

1. Kata "*lahwan*" (لهو) disebut dua kali dalam Al-Qur'an yakni QS. Lukman (31) : 6 dan QS. al-Jum'ah (62):11. Adapun ayat-ayatnya adalah sebagai berikut:

a. QS. Lukman (31) : 6

Terjemahnya : Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.²⁹

b. QS. Al-Jum'ah: (62):11

Terjemahnya : Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezki.³⁰

2. Kata "*lahwan*" (لهو) disebut satu kali dalam Al-Qur'an yaitu pada QS. al-Anbiya (21): 17

Terjemahnya : Sekiranya Kami hendak membuat sesuatu permainan (isteri dan anak), tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya).³¹

C. Kedudukan *La'ibun Wa Lahwun* dalam Al-Qur'an

Pada bab yang lalu penulis telah mengungkap dan mengklasifikasi ayat-ayat Al-Qur'an tentang term *la'ibun wa lahwun* serta kecenderungan para ulama tafsir (*Mufasssir*). Para mufasssir lebih cenderung menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan term *la'ibun wa lahwun*

²⁷*Ibid.*, hlm. 454.

²⁸*Ibid.*, hlm. 716.

²⁹*Ibid.*, hlm. 580.

³⁰*Ibid.*, hlm. 809.

³¹*Ibid.*, hlm. 450.

pada hal-hal atau permainan yang membuat seseorang terpesona dengan kehidupan duniawi yang dapat melalaikan seseorang dari pada kehidupan ukhrawi. Ulama tafsir banyak menggambarkan bagaimana kehidupan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa hidup hanyalah kehidupan kita di dunia saja, dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan (Q.S I:23):37).³²

Dalam Al-Qur'an kata *lahwun* disebutkan dalam berbagai bentuk, semuanya dikemukakan dalam konteks larangan atau ancaman bagi yang melakukannya.³³ Salah satu sifat manusia memang lupa atau lengah, sehingga seringkali membuatnya tidak tersadarkan, hingga bencana dan penyakit menimpanya.

Sesungguhnya dunia itu musuh bagi Allah, musuh bagi wali-wali Allah dan musuh bagi musuh Allah.³⁴ Adapun permusuhannya dengan Allah, maka sesungguhnya dunia itu memotong jalan kepada hamba-hamba Allah. Dan karena itulah Allah tidak memandang kepada dunia itu, semenjak dijadikannya.

Adapun permusuhannya bagi wali-wali Allah *Azza wa Jalla*, maka sesungguhnya, dunia itu menghiaskan dirinya bagi wali-wali itu dengan hiasannya. Dan melengkapkan mereka dengan kembang dan keelokan cahayanya. Sehingga mereka meminum kepahitan sabar, pada memutuskan hubungan dengan dunia itu.

Adapun permusuhannya dengan musuh-musuh Allah, maka sesungguhnya dunia itu membuka jalan bagi mereka dengan tipu dan dayanya. Maka ditangkapnya mereka dengan jarinya, sehingga mereka percaya dengan dunia itu. Dan berpegang kepadanya, maka dunia itu menghina mereka, dengan keperluan yang diperlukan mereka kepadanya. Lalu mereka memperoleh dari padanya kerugian, yang memutuskan jantung, tanpa memperoleh yang diperlukan itu. Kemudian dunia itu mengharamkan bagi mereka kebahagiaan yang selamlamanya. Lalu mereka meminta untuk berpisah dari dunia dan meminta pertolongan dari tipuannya. Dan mereka itu tiada ditolong. Akan tetapi diaaktakan kepada mereka: "Hinalah kamu di dalam dunia itu dan tak usaha banyak bicara".

³²Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid VII, (Cet. III; Lentera Hati, 002), hlm. 66-68.

³³Lihat Waryono Abdul Ghafur, *Hidup bersama Al-Qur'an Jawaban Al-Qur'an Terhadap Problematika Sosial* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2007), hlm. 246.

³⁴Lihat Imam Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, Juz III (Cet. IV; Singapura: Pustaka Nasional PK Ltd, 1998), hlm. 248.

*Terjemahnya : Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. (QS al-Baqarah (2): 86)*³⁵

Setan berusaha sekuat tenaga supaya manusia lalai melaksanakan tugasnya selaku hamba Allah. Lalai, mungkin disibukkan oleh kegiatan sehari-hari, akhirnya ibadah tidak dilaksanakan. Bagi orang yang beriman, setan tidak sekaligus menggeser ketekunan untuk beribadah, tetapi sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya orang akan terlena dengan kesibukan masing-masing dan kemudian tidak segan dan tidak malu lagi meninggalkan ibadah.³⁶

Dalam hidup ini biasanya manusia lupa akan kewajiban dan terus ingat akan haknya Allah mempunyai hak untuk ditaati perintahnya, dan mengabdikan kepada-Nya dalam arti yang luas, bukan hanya shalat saja. Antara hak dan kewajiban harus berjalan bersama-sama.³⁷

Manusia hidup tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dunia. Sebab disamping manusia hidup di dunia, manusia adalah bagian dari dunia itu sendiri. Apa yang disebut dengan dunia sebenarnya adalah hal-hal yang terkait dengan kedisekian, sekarang dan bisa dijangkau oleh manusia. Oleh karena itu, termasuk dunia adalah harta, amal dan lain-lain (QS. Al-Kahfi (18);86)

Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan tentang kehidupan dunia. Diantaranya adalah ... *Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan* (Q.S Ali Imran (3):185), dan tiadalah, kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka... (QS Al-An'am (6):32), dan kehidupan di dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu (QS Al-Hadid (57):20). Meskipun demikian, bukan berarti dunia itu jelek dan sesuatu yang harus dihindari atau ditinggalkan. Ayat-ayat tersebut bermaksud memperingatkan manusia agar kita pandai menempatkan dunia. Dunia adalah sesuatu yang diperlukan. Akan tetapi menumpahkan cinta dan perhatian semata-mata kepada dunia adalah sesuatu yang tercela.³⁸

Cinta dunia adalah sesuatu yang wajar. Oleh karena itu tidak ada seorang pun yang tidak mencintai harta, wanita (bagi laki-laki), laki-laki (bagi wanita), anak, jabatan dan lain-lain. Yang dilarang bukan mencintai dunia secara wajar, yang merupakan fitrah manusia, tetapi yang tidak

³⁵Lihat Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), hlm.

³⁶Lihat M. Ali Hasan, *Setan Musuh Manusia Turun Temurun* (Cet. 1; Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 56.

³⁷Lihat *ibid*, hlm. 58.

³⁸Lihat Waryono Abdul Ghafur, *op. cit.*, hlm. 328.

baik adalah tertambat hati kepada dunia sehingga lalai dan lupa kepada Tuhan dengan akhirat, seakan-akan dunia adalah tujuan akhir. Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang memperingatkan manusia agar tidak tertipu dengan kenikmatan dunia (QS. Luqman (31): 33), tidak melihat dengan kagum (QS. Al-Baqarah (2): 204), lebih berharap pada dunia saja dan memilihnya dengan meninggalkan akhirat (QS. Al-A'la (87): 16, An-Nisa (4): 134). Dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat memulai.³⁹

Dalam Al-Qur'an, kehidupan di dunia ini, melalui keterkaitannya dengan akhirat, akan memiliki lebih banyak signifikansi dibandingkan seandainya ia tidak berkaitan dengan akhirat. Sebuah dimensi yang sungguh-sungguh baru diberikan kepada kehidupan orang-orang yang beriman bahwa mereka akan hidup melampaui alam kubur, dan tidak akan musnah dalam tanah. Al-Qur'an tidak memandang remeh kehidupan di dunia ini, karena kedua alam kehidupan itu diciptakan oleh Allah, *maka hanya bagi Allah-lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.*⁴⁰

Manusia terperdaya atau tertipu dengan kehidupan dunia karena godaan setan yang merasuki diri manusia, titik klimaks dari keterperdayaan, yaitu bila kenikmatan itu terus mengalir sementara seseorang terus berkembang dalam maksiat. Setan senantiasa bertanggung jawab atas penipuan. Sudah menjadi karakteristik nafsu sammarah untuk terperdaya, bila menyatu dengan pandangan, kezaliman, keinginan, setan yang menipu, ditambah dengan nafsu yang tertipu, maka tak ada lagi yang bertentangan dan konspirasi jahat. Manusia yang paling tertipu adalah saat Allah memberikan nikmat dan anugrah-Nya, ia berkata, "Ini untukku. Aku pemiliknya, aku yang paling pantas dengannya. Dan akulah orang yang berhak kemudian ia berkata, "*Aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang* (QS. Al-Kahfi (16):36).⁴¹

Dalam agama Islam orang yang beriman dapat seraya merasakan kebaikan dalam kehidupan dunia ini, bekerja demi kehidupan akhirat. Islam tidak mengenal garis pembatas yang tegas antara yang bersifat duniawi dengan yang bersifat religius. Kehidupan di dunia ini menjadi lebih bermakna oleh fakta oleh pengadilan dan pembalasan di akhirat berlaku hanya untuk perbuatan yang dikerjakan di dunia ini. Amal saleh adalah amal yang baik untuk individu,

³⁹Lihat *ibid.*

⁴⁰Lihat Muhammad Abdul Halim, *Memahami Al-Qur'an, Pendekatan Gaya dan Tema* (Cet. I; Bandung: Marja, 2002), hlm. 126

⁴¹Lihat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Etika Kesucian, Wacana Penyucian Jiwa Entitas Sikap Hidup Muslim* (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1998), hlm. 41.

masyarakat, kemanusiaan dan seluruh alam yang Allah *Rabbul 'Alamin* (Tuhan seluruh alam), ciptakan dengan menunjuk manusia sebagai khalifah di muka bumi ini (QS Al-Baqarah (2):30).⁴²

Dengan demikian, penulis memahami bahwa manusia tidak harus meninggalkan dunia secara totalitas untuk mengejar akhirat, akan tetapi manusia dituntut agar menempatkannya pada tempatnya masing-masing secara proporsional sehingga akan ada keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat.

D. Etika dan Batasan-batasan *La'ibun wa Lahwun*

Manusia sering memberi hukum kepada beberapa perbuatan bahwa ia baik atau buruk, benar atau salah, hak atau bathal. Hukum ini merata di antara manusia baik yang tinggi kedudukannya maupun yang rendah, baik dalam perbuatan yang besar maupun yang kecil, maka apakah artinya baik dan buruk?, dan dengan ukuran apakah kita mengukur perbuatan yang akan diberi hukum "baik atau buruk"?. Beberapa orang berbeda agak jauh di dalam tujuan yang mereka kehendaki, setengah dari mereka menghendaki harta, setengahnya menghendaki kemerdekaan, segolongan dari mereka menghendaki kekuasaan dan pangkat, sedang golongan lainnya menghendaki kemasyhuran, lain dari mereka menghendaki ilmu dan lainnya menjauhi dan tidak menuntut semua itu, dan menunjukkan kehendaknya kearah hidup sesudah mati, disitulah mereka mensucikan jiwanya dan merasakan kenikmatan.⁴³ Itulah semua yang menjadi problematika kehidupan manusia di dunia ini.

Dari semua problematika yang dialami manusia akan diselidiki oleh etika yaitu suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk. Menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya. Menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.⁴⁴

Kalau kita perhatikan, dalam orientasi dunia dan akhirat, umat manusia dapat dikelompokkan kepada tiga kategori yakni:⁴⁵

Pertama, kelompok yang menganggap hidup hanya satu kali, yaitu di dunia. Oleh karenanya harus dinikmati sepuas-puasnya. Segala cara boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu. Mereka tidak menyakini sedikitpun adanya hidup sesudah mati, apalagi

⁴²Lihat Muhammad Abdul Halim, *op. cit.*, hlm. 127.

⁴³Lihat Ahmad Amin, *Etika, Ilmu Ahlak* (Cet. VIII; Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 2.

⁴⁴Lihat, *ibid*, hlm. 3

⁴⁵Lihat Yunahar Ilyas, *Cakrawala Al-Qur'an* (Cet. I; Yogyakarta: Suara Muhammad Diyyah, 2003), hlm.

untuk meyakini *yaumul hisab* dan *yaumul jaza*. Apabila nyawa sudah berpisah dengan badan, berakhirilah segala-galanya. Allah Swt berfirman:

Terjemahnya: Dan mereka berkata: "Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa", dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. (QS. Al-Jatsiyah (45) : 24)⁴⁶

Dalam bahasa Arab mereka dikenal dengan kelompok *Ad-Dharyuns*. Dalam terminology ideologi modern dikenal dengan sebutan kaum ateis, komunis, dan materialis. Ajaran Machiavelli sangat mereka hargai tujuan menghalalkan segala cara.

Kedua, kelompok yang membunuh dunia dengan meninggalkan akhirat. Namun nasib mereka malang, dunia yang dikejar tidak didapat, akhirat yang ditinggalkan hilang. Hasan Al Banna menggambarkan kelompok ini dalam sebuah syairnya:

"Kita tambal dunia kita dengan merobek agama, agama kita hilang, dunia pun tidak tertolong".

Ketiga, kelompok yang menjadikan dunia ibarat ladang untuk bercocok tanam, sedang hasilnya akan dipetik nanti di akhirat. Dunia hanya tempat persinggahan sementara. Semua akan kembali ke tempat halaman yang abadi yaitu akhirat. Kehidupan dunia ini tidak lebih permainan dan senda gurau, sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

Terjemahnya: Dan tiadalah kehidupan dunia ini, selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? (QS. al-An'am (6): 32)⁴⁷

Mereka tidak menya-nyaiakan hidup, di dunia ini karena mereka yakin, untuk mencapai akhirat haruslah melalui dunia oleh karenanya harus ada keseimbangan atau kehidupan dunia dan kehidupan akhirat (QS. (28):77).

Manusia harus memahami tujuan hidup di dunia ini yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt. hal itu sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:

Terjemahnya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. (QS az-Dzariat (51): 56).⁴⁸

⁴⁶Lihat Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 721.

⁴⁷Lihat Departemen Agama RI., *op. cit.*, hlm. 176.

⁴⁸Lihat *ibid.*, hlm. 756.

Dengan memahami tujuan hidup yang jelas dan pasti orang tidak akan terombang-ambing dalam kehidupan di dunia ini, dia punya pegangan yang jelas, bahwa tujuan hidupnya bukan mencari kekayaan, mencari pangkat atau kekuasaan dan bukan pula untuk bersenang-senang, tapi untuk beribadah kepada Allah Swt.

Dunia bukanlah segala-galanya, Dia adalah jembatan untuk menuju akhirat, kehidupan di dunia ini bersifat fana, sedangkan kehidupan akhirat kekal abadi. Dengan demikian orang beriman bisa menempatkan segala sesuatu yang duniawi dan ukhrawi masing-masing pada tempatnya secara proporsional, karena jika dibandingkan antara kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, dunia tidak berarti apa-apa Allah Swt berfirman:

Terjemahnya: ... Apakah kami lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit (QS. At-Taubah (9): 38).⁴⁹

Bila seorang muslim memahami apa yang diungkapkan ayat di atas tentu dia tidak akan mengorbankan kehidupan yang kekal abadi untuk kehidupan yang fana. Begitu juga sebaliknya, dia tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang kekal tanpa melalui kehidupan yang fana.⁵⁰

Allah telah menciptakan dunia dan menjadikannya sarana bagi orang mukmin untuk mengambil bekal kehidupannya kelak di akhirat. Dunia juga merupakan sarana kaum mukmin untuk beramal dengan melakukan ketaatan kepada Tuhannya. Namun, bagi orang-orang durhaka, dunia ini adalah sesuatu yang dinikmati demi memuaskan hatinya dan melampiaskan syahwatnya dalam keberlalaian kepada Tuhannya dan kealapaan akan akhiratnya.

Allah Swt. telah memenuhi dunia dengan aneka ragam kebutuhan makhluknya dan berbagai bentuk kenikmatan yang dapat mereka rasakan. Kemudian dia mengirimkan hamba-hamba-Nya untuk menjelaskan kepada manusia agar mengambil dari dunia ini sekedar kebutuhan mereka dalam meneliti jalan menuju akhirat, sengaja mengingatkan mereka agar jangan mengambil lebih dari itu, menzuhadkan⁵¹ mereka darinya dan menjauhkannya dari menjadi buah idaman mereka.⁵²

⁴⁹Lihat *ibid.*, hlm. 260.

⁵⁰Lihat Yunahar Ilyas, *op. cit.*, hlm. 247.

⁵¹Zuhd asal katanya berarti tidak menyukai menjauhi, meninggalkan. Dalam Istilah tasawuf berarti meninggalkan keduniaan untuk beribadah secara sempurna

⁵²Al-Allamah Abdullah Al-Haddad, *Meraih Kebahagiaan Sejati, Jalan Hidup Para Nabi dan Orang Suci* (Cet. I; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 52

Manusia dapat dibagi beberapa bagian di dalam menghadapi kenikmatan dunia yaitu: *Pertama*, orang-orang yang mencukupkan diri dengan hanya mengambil kurang dari kebutuhan. Mereka terdorong oleh kewaspadaan dan sikap hati-hati. Dan sekiranya pada suatu saat mereka meraih lebih dari itu tanpa disengaja atau usaha yang berlebihan, secepatnya mereka mengeluarkannya lagi dan memberikannya kepada siapa saja yang berhak menerimanya atau mengharapkannya.

Kedua, orang-orang yang mengambil sekedar kecukupan mereka dari dunia ini, dengan bijaksana, tanpa mencari cari dalih ataupun sengaja memilih cara-cara yang paling ringan.

Ketiga, orang-orang yang mengambil dari dunia ini lebih dari mereka perlukan. Kelompok ini terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain mereka yang berhasil mencapai idamannya dengan usaha yang cukup wajar. Tetapi ada pula yang terjerumus dan pencampuradukan dan "menyerempet" bahaya.⁵³

Para salaf yang saleh adalah orang-orang yang hidup zuhud terhadap dunia, dan mencela orang-orang yang terperdaya oleh pesona duniawi atau berlebihan didalamnya. Rasulullah Saw adalah sumber model zuhud mereka. Beliau pernah tidak menyalakan api atau lampu penerang di rumahnya selama empat puluh malam. Lalu Aisyah ditanya oleh para sahabat beliau. "Bagaimana kalian hidup?" Ia menjawab, "sengan kurma dan air." Ia juga mengatakan, "Rasulullah Saw wafat dan pakaian yang beliau kenakan adalah baju yang penuh tanbala dan kain kasar," Beliau pernah bersabda, "perumpamaan antara aku dan dunia tidak lain ibarat seorang laki-laki yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi meninggalkannya".⁵⁴

Hasan al-Basri berkata, "Diantara tanda cinta seorang hamba kepada tuhanNya adalah bahwa ia membenci apa yang tidak disukai oleh Allah Swt. Oleh sebab itu, barang siapa mengaku mencintai Allah tetapi ia mencintai dunia, maka ia berdusta dalam pengakuannya. Sebab. Allah membenci dunia".⁵⁵

Berkaitan dengan perilaku dunia membangun tema tentang kelemahan dan rasa ketidakpuasan manusia yang sama pentingnya dengan ide-ide ukhrawi. Karena kelemahan dan rasa ketidakpuasan ini, maka manusia membutuhkan bimbingan dan sikap qana'ah terhadap perbuatannya dan dengannyadiharapkan dapat melawan kesombongan dan dipaksa kembali

⁵³Lihat *ibid*, hlm. 53

⁵⁴ Ahmad Izzan, *Laa Taghtarr, Jamgan Terbuai* (Cet. II; Bandung: OASE Mata Air Makna, 2006), hlm. 318.

⁵⁵ Lihat Ahmad Izzan, *Ibid*, hlm. 324

kepada Tuhan. Aturan umum yang berlaku disini tidak menghendaki sikap terlalu berpegang teguh kepada kehidupan dunia dan melupakan yang lainnya, lebih memuaskan kebutuhan-kebutuhan duniawi manusia dan kehilangan pandangannya terhadap kebahagiaan ukhrawi yang merupakan gudang bagi segala kebaikan.⁵⁶

E. Pandangan ulama Tafsir (*Mufasssir*) tentang *La'ibun wa Lahwun* dalam Al-Qur'an.

Setelah penulis memaparkan ayat-ayat yang berbicara tentang *la'ibun wa lahwun*, maka pada bab ini akan kami jelaskan lebih jauh kandungan ayat-ayat tentang *la'ibun wa lahwun* berdasarkan penafsiran berbagai mufasssir Al-Qur'an.

1. QS. Al-An'am (6): 32

Menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi.⁵⁷ bahwa kehidupan dunia yang oleh orang-orang kafir dikatakan tidak ada kehidupan selainnya, tidak lain hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Kehidupan dunia itu berputar antara perbuatan yang tidak mendatangkan manfaat pada akhirnya, seperti permainan anak-anak, dengan perbuatan yang mengandung dampak negatif, seperti senda gurau, yaitu menghilangkan kesedihan dan penderitaan. Oleh karena itu, sebagian orang bijak mengatakan sesungguhnya seluruh kesenangan dunia adalah negatif, karena ia hanya menghilangkan penderitaan. Nikmatnya minum air adalah hilangnya rasa haus, sebesar itu penderitaan sebesar itu pula kenikmatan terasa ketika ia hilang.

Dilihat dari segi lainnya, ayat ini menunjukkan bahwa kesenangan dunia ini hanyalah kesenangan yang sedikit dan singkat masanya. Sebab itu, hendaknya orang yang berakal tidak terpedaya olehnya. Ia tidak ubahnya seperti mainan anak-anak kecil yang kesenangannya bersifat sementara sebab, anak-anak mudah bosan terhadap macam-macam mainan yang diberikan padanya, atau karena masa kanak-kanak itu singkat dan seluruhnya akan terlupakan.

Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang menjaga dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat, karena segala kesenangan yang ada di negeri akhirat itu terlepas dari berbagai bahaya dan penderitaan, serta tidak akan terputus dan berakhir. Negeri akhirat itu lebih baik daripada negeri yang dipandang lebih baik bagi orang-orang musyrik yang mengingkari pembangkitan. Yaitu orang-orang yang kehidupannya di dunia hanya bersenang-senang yang dikategorikan dalam permainan itu, dilihat dari masa yang singkat dan tidak ada

⁵⁶ Lihat Majid Fakhry. *Etika Dalam Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 83.

⁵⁷ Lihat Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, juz VII (Cet. II; Jakarta: Toha Putra, 1993), hlm. 176-177

faidahnya, atau termasuk senda gurau karena ia hanya merupakan alat untuk menghilangkan duka cita dan penderitaan.

Apakah kalian lalai terhadap nikmat itu, sehingga kalian tidak mengerti bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau belaka, padahal kalian melihat orang yang mati, orang yang digantikan oleh pengganti-penggantinya dan orang yang menderita karena ditimpa marabahaya?. dalam semua ini sebenarnya terdapat hal-hal yang mengingatkan kalian, agar tidak cenderung kepada kenikmatan dunia dan menghambakan diri kepadanya. Juga, di situ terdapat dalil bahwa dunia itu mempunyai pengatur yang mengharuskan makhluk beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan selain-Nya di dalam pengaturan itu, ikhlas beribadah dan taat kepadanya.

Fenomena alam yang terjadi saat ini, agaknya telah terbukti apa yang dijelaskan pada ayat tersebut yang terkadang manusia sibuk mengejar kebutuhan yang bersifat material yang membuatnya lalai terhadap perintah Allah Swt.

Kesimpulannya bahwa kehidupan dan kesenangan dunia hanya bersifat sementara karena kehidupan dunia merupakan ladang atau tempat menyediakan bekal untuk kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat adalah lebih kekal dan tidak ada bandingnya dengan nikmat dunia.

Begitupun M. Quraish Shihab dalam tafsirnya⁵⁸, bahwa ayat ini sebagai menguraikan makna kehidupan dunia bagi orang-orang kafir. Mereka meyakini bahwa hidup di duniawi adalah hidup satu-satunya “Hidup adalah kehidupan kita di dunia saja dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan”. Sehingga buat mereka – karena merasa tidak akan ada siksa dan ganjaran di akhirat-hidup dunia tidak lain kecuali permainan dan kesenangan bagi mereka.

Tentu saja kehidupan dunia tidak demikian bagi mereka yang percaya adanya hidup sesudah hidup duniawi. Buat mereka kehidupan dunia adalah perjuangan untuk meraih kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat, karena hidup bukan hanya berlanjut selama puluhan tahun semasa keberadaan di dunia, tetapi ia bersinambung sampai ke akhirat, sampai masa yang tidak terhingga. Selanjutnya karena apa yang diperoleh di akhirat, diukur dengan apa yang dilakukan di dunia ini, maka kehidupan dunia amat berarti bahkan sangat berharga. Dunia adalah arena untuk melakukan amal saleh yang sangat berperan dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena itu ayat ini tidak berbicara tentang kehidupan dunia bagi semua manusia, tetapi

⁵⁸ Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* Jilid VI (Cet. III; Bandung: Lentera Hati, 2002), hlm. 66-68.

ia menggambarkan bagaimana kehidupan dunia dalam pandangan, sikap dan perilaku orang-orang kafir.

Demikian pula dengan Dr. Hamka dalam tafsirnya⁵⁹, bahwa dunia dimisalkan dengan permainan, karena mulanya ia menggirangkan, tetapi lama-lama membosankan. Dunia hanyalah permainan atau main-main belaka. Yang dikatakan permainan adalah perbuatan yang tidak tentu maksudnya dan tidak jelas tujuannya, baik untuk mencari manfaat atau untuk menolak mudharat. Hidup dan lalai-lalai inilah yang menawan orang-orang kafir pada dunia ini, menyangka bahwa tak ada lagi hidup sesudah ini, sebab itu mereka lepaskan tenaga untuk itu selepas-lepasnya. Kadang-kadang mereka mengobati kesusahan dengan kesusahan yang lebih besar. Mereka minum arak dan tuak, karena di waktu meminum itu mereka merasa hilang segala kesusahannya, padahal setelah minum dan habis pengaruhnya pada dirinya, kesusahan itu timbul lagi, sebab itu mereka minum lagi, untuk lebih susah lagi.

Ujung ayat ini mengingatkan kita bahwa yang sebaik-baiknya adalah kampung akhirat. Artinya, orang yang berpikir lanjut, yang berbudi karena iman, bukanlah semata-mata memandang kepada yang kelihatan oleh mata ini saja. Di belakang yang terlihat ini, mereka pun memikirkan akan hari depan. Hendaklah segala pekerjaan di dunia ini, supaya yang main-main bertukar menjadi sungguh, supaya ditentukan tujuannya, yaitu menuju ridha Allah Swt, menuju yang berfaidah. Jauhi syirik dan kufur, tinggalkan pekerjaan yang tidak berfaidah, cari yang manfaat, jauhi yang mudharat.

Dengan demikian dapat dimengerti bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Swt. Menuju ridha Allah Swt dengan meninggalkan atau menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berguna (QS Al Mukminun (23) : 3), tanpa meninggalkan kehidupan dunia secara totalitas. Hendaknya dunia ini dijadikan lading atau tempat untuk berbekal untuk hari akhirat, sehingga akan ada keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kebahagiaan di akhirat kelak (QS Al Qashash (28) : 77)

2. QS. Al-Ankabut (29) : 64

Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi.⁶⁰ bahwa dunia ini dijadikan tempat orang-orang musyrik bersenang-senang yang menjadi sebab penyakit, lalu tidak lama kemudian ia akan habis,

⁵⁹ Lihat Hamka, Tafsir Al-Azhar, Juz VII (Jakarta: Pustaka panjimas, 1982), hlm. 2003-2005.

⁶⁰ Lihat *Tafsir Al-Maraghi, op. cit*, hlm. 33-35

kepada kebenaran, niscaya hidup itu tidak mempunyai tujuan. Timbalan kebenaran tiada lain hanyalah kebatilan. Di sini bertemulah pertalian yang tidak berpisah di antara senda gurau dan main-main, tidak ada kesungguhan. Sebab itu menolak kebenaran menjadikan senda gurau, dan menghadapkan perhatian kepada yang batil, jadilah main-main.

Ayat ini memperingatkan bahwa hidup yang sejati, hidup yang *khulud* ialah hidup di negeri akhirat, tetapi buat mencapai hidup di negeri akhirat, tiada pula alam lain melainkan di dunia ini juga. Sebab itu bukanlah seorang muslim menyumpah atau mencampakkan dunia, mengutuk dunia, melainkan mengambil kesempatan mempergunakan hidup di dunia ini untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan sejati di akhirat.

3. QS. Muhammad (47) : 36

Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam tafsirnya,⁶⁴ bahwa Allah Swt mendorong hamba-hambaNya yang mukmin untuk melawan musuh-musuh dan membelanjakan hartanya di jalan Allah dan mengorbankan darah dalam memerangi orang-orang yang zalim kepadaNya. Perangilah hai (orang-orang mukmin) musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu yaitu orang-orang kafir, dan janganlah kamu terperdaya dengan kecintaanmu terhadap kehidupan dunia, sehingga tidak menerangi mereka. Karena hidup di dunia ini tak lain adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, yang tak lama lagi akan sirna dan hilang, kecuali yang berupa amal di jalan Allah dan dengan tujuan mengharap ridhaNya.

Begitu pun Ibnu Katsir dalam tafsirnya,⁶⁵ bahwa Allah Swt berfirman : Bahwasannya kehidupan duniawi itu tak lebih hanyalah sebagai permainan dan senda gurau, maka jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahalamu dan sekali-kali tidak akan meminta harta-hartamu. Dia Maha Kaya, tidak membutuhkan harta dan kekayaanmu, dan hanya mewajibkan padamu bersedekah untuk menolong kawan-kawanmu yang fakir miskin. Dan jika Allah meminta harta kepadamu serta mendesakmu supaya memberi sedekah, kamu akan menjadi orang yang kikir yang sayang menafkahkan hartamu untuk bersedekah bahkan akan kamu tampakkan kedengkianmu serta kebencianmu terhadap sesama kaummu yang fakir miskin. Inilah kamu dihimbau untuk menafkan hartamu di jalan Allah, maka barang siapa kikir dan bakhil menafkan hartanya di jalan Allah, maka dampak kekikirannya dan kebatilannya akan kembali bermudharat kepada dirinya sendiri, dan Allah Maha Kaya tidak membutuhkan harta-hartamu,

⁶⁴ Lihat Tafsir Al-Maraghi, *op. cit.*, hlm. 132-133

⁶⁵ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz VII (Cet. I;Kuala lumpur: victori Agencia, 1993), hlm. 293-

sedang kamu lah yang sangat membutuhkan pertolongan Allah dan Pemberi rizqiNya. Dan jika kamu hai orang-orang mukmin berpaling dari taat dan syariat Allah, maka Dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain yang tidak akan seperti kamu, tetapi akan lebih baik, lebih taat kepada Allah dan rasulNya daripada kamu.

4. QS. Al-Hadid (57) : 20

Menurut Ahmad Mustafa Al Maraghi dalam tafsirnya⁶⁶ bahwa kenikmatan dunia ini tak lain adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan yang kamu nikmati dan perhiasan yang kamu pakai, dan dengan dunia ini sebagian kamu berbangga kepada terhadap sebagian yang lainnya, dan salinh menyombongkan diri dengan banyaknya harta dan anak-anak.

Said bin Jabir berkata, dunia ini adalah kesenangan yang menipu, apabila ia melalaikan kamu dari akhirat. Adapun bila dunia itu mengajak kamu untuk mencari Allah dan mencari akhirat, maka ia adalah kesenangan yang paling nikmat dan sarana yang paling tepat.⁶⁷

Perumpaan kehidupan dunia init tentang kebinasaan dan kesirnaan yang begitu cepat, tak lain adalah seperti tanah yang ditimpa hujan deras. Maka ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang mengagungkan para petani dan menjadikan mereka bergembira dan berbahagia, bersuka ria, dan bersenang-senang, namun ketika mengalami keadaan sedemikian rupa, tiba-tiba tanaman-tanaman itu menjadi kering, kemudian ia pun hancur tertiuip angin.

Dan di akhirat terdapat azab yang keras lagi kekal bagi orang yang tenggelam dalam kelezatan-kelezatan dunia serta berpaling dari amalan-amalan saleh dan mengotori dirinya dengan kemusyrikan dan dosa-dosa. Dan terdapat pula ampunan dari Allah dan keridhaan dari sisiNya bagi orang yang mensucikan dirinya dan patuh kepada Tuhan serta bertaubat kepadaNya.

Sementara M. Quraish Shihab berpendapat⁶⁸ bahwa ayat ini menguraikan makna kehidupan dunia bagi mereka yang lengah – sesuai dengan konteks ayat. Dunia adalah tempat di mana perlindungan menyangkut masa depan tidak dapat dicari dan diperoleh kecuali dikala hidup bermukim di pentasnya. Apapun aktifitas yang dilakukan jika semata-mata buat dunia, maka itu tidak menjamin keselamatan.

⁶⁶ Lihat Tafsir Al-Maraghi, *op. cit*, hlm. 312-313

⁶⁷ Lihat Tafsir Al-Maraghi, *Ibid*, hlm. 311

⁶⁸ Lihat Quraish Shihab, *op. cit*, hlm. 39

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Al-Anshariy, Ibn Mandzur. *Lisan Al-Arab*, Jilid I Madinah: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Baay, Muhammad Fuad Abd. *Al-Mu'jam al-Mufahraz Liy Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th.
- Al-Farmawy, Abd. Al-Hayy. *Al-Bidayah fiy Tafsir al-Maudhu'iy*, diterjemahkan oleh Sufyan a-Jamrah dengan judul "Metode Tafsir Maudhu'iy; Suatu Pengantar". Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Al-Haddad, Al-Allamah Abdullah, *Meraih kebahagiaan sejati, Jalan hidup para Nabi dan orang-orang suci*, Cet.I;Bandung: RT Mizan pustaka, 2005.
- Al-Jauziyah, *Ibnu Qayyim.Etika kesucian , Wacana penyucian jiwa identitas sikap hidup Muslim*, Cet.I; Surabaya: Risalah Gusti, 1998.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghi*. Cet.II; Semarang: Toha Putra, 1993.
- Al-Qatthan, Manna' khalil, *Studi almu-ilmu Al-Qur'an*, diterjemahkan dari mabahis fu ulumil Qur'an oleh Mudzakkir as.Jakarta: Lentera antar Nusa, 2000.
- Al-Zaibari, Amir Said.*Karena dunia ini tak abadi*, diterjemahkan dari Tanbih Al-Ashy Ila Tark Al-Ma'ashi oleh Abdul Miqdad al-Madani. Jakarta:Mirkat publusing, 2007.
- Amin, Ahmad. *Ilmu Ahklak*, Cet.VIII; Jakarta: Bukan Bintang, 1995
- Anwar, Hamdani. *Pengantar ilmu tafsir,bagian ulumul Qur'an*,Cet.I; Jakarta: Fikahati Aneska, 1995.
- As Shalih, Subhi. *Membahas ilmu-ilmu Al-Qur'an*.Cet.IX; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Ayyub, Mahmud. *Qur'an dan Para Penafsirnya*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1979.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz. IX, Jakarta: Proyek Pengadaan Penafsir dan Penterjemah Al-Qur'an, 1997.
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mahkoa, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Fahrudin HS. *Ensiklopedi Al-Qur'an*. Cet. I; Jakarta: t.p., 1992.
- Fakhry, Majid. *Etika Dalam Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1996.
- Gazali, Imam. *Ihya' Ulumiddin*, Juz.III.Cet.IV; Singapura: Pustaka Nasional, 1998.
- Ghafur, Waryono Abdul. *Hidup Bersama Al-Qur'an*, jawaban Al-Qur'an Terhadap Problematika sosial, Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Rihlah,2007.
- Halim, Muhammad Abdul. *Memahami Al-Qur'an pendekatan gaya dan thema*, Cet.I;Bandung: Marja, 2002.
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*,Jakarta: pustaka panjimas, 1982
- Hasan, M.Ali. *Setan Musuh Manusia Turun temurun*, Cet.I;Jakarta: Siraja, 2003.
- Ibn Zakariyah, Abu Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam al-Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ilyas Yunahar. *Cakrawala Al-Qur'an*, Cet.I; Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

Izzan, Ahmad. *Laa Taghtarr, jangan terbuai*, Cet. II; Bandung: OASE, 2006.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, Cet.I; Kuala Lumpur: Victori agencia, 1993.

Munawwir, A.W. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1992.

Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*; Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Shihab, M Quraish. *Sejarah dan Ulumul Qur'an*. Cet.I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1999.

_____. *Tafsir al-Misbah*. Cet. III; Bandung: Lentera Hati, 2002

_____. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1998.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1992.